

Pemetaan Penelitian Rasio *Net Profit Margin* (NPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Net Profit Margin (NPM) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the NPM ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the NPM ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the NPM ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 885 journal publications regarding the NPM ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the NPM ratio are divided into 4 clusters and 175 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 49 topics around the influence of the NPM ratio and 41 topics about the determinants of the NPM ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around NPM ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Net Profit Margin (NPM), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking*

PENDAHULUAN

Penggunaan rasio *Net Profit Margin* (NPM) pada perbankan telah berlangsung cukup lama dan masih tetap relevan hingga saat ini. Rasio ini sering digunakan oleh para analis keuangan, investor, dan pihak regulator untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bersih. Pada umumnya, semakin tinggi rasio NPM, semakin baik kinerja keuangan bank. Namun, dalam beberapa kasus, tingginya rasio NPM dapat juga menunjukkan praktik bisnis yang tidak etis, seperti mengurangi kualitas layanan atau membebankan biaya tinggi kepada nasabah (Mahdatika, 2021). Perkembangan penggunaan rasio NPM pada perbankan tidak lepas dari perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan industri perbankan itu sendiri. Seiring dengan perubahan tersebut, penggunaan rasio NPM dalam mengukur kinerja keuangan bank juga mengalami perkembangan.

Saat ini, penggunaan rasio NPM tidak hanya digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan bank secara umum, tetapi juga digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan antar bank yang sejenis, memantau pertumbuhan laba bank dari waktu ke waktu, serta menilai risiko dan stabilitas keuangan bank. Rasio ini juga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kesehatan keuangan bank. Namun, perlu dicatat bahwa NPM bukan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank. Ada juga beberapa rasio keuangan lain yang digunakan, seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Penggunaan rasio keuangan dalam industri perbankan juga terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kondisi ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi para pengambil keputusan di perbankan untuk terus memperbarui pengetahuan dan memperhatikan tren terbaru dalam penggunaan rasio

keuangan, termasuk NPM, untuk memastikan kinerja keuangan bank tetap sehat dan berkelanjutan (Kesuma, 2022).

Beberapa penelitian mengenai NPM pada perbankan mencoba untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan NPM. *Pertama*, penelitian yang membahas pengaruh ukuran bank, leverage, risiko kredit, likuiditas, dan faktor makroekonomi terhadap NPM. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kinerja keuangan bank yang diukur dengan NPM (Rahmani, 2019). *Kedua*, penelitian yang membandingkan kinerja keuangan bank di berbagai negara dengan menggunakan rasio NPM sebagai salah satu indikatornya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi NPM di negara-negara yang berbeda dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja keuangan bank (Fauziah, 2020). *Ketiga*, penelitian lain yang berkaitan dengan NPM pada perbankan adalah penggunaan rasio NPM sebagai indikator dalam mengukur risiko keuangan bank. Beberapa penelitian mencoba untuk mengevaluasi risiko keuangan bank dengan menggunakan NPM sebagai indikator utama, dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio NPM memang dapat digunakan sebagai salah satu indikator risiko keuangan bank (Kholis, 2021). *Keempat*, penelitian juga mengkaji pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap NPM dan kinerja keuangan bank. Beberapa penelitian mencoba untuk mengevaluasi dampak suku bunga, inflasi, dan kebijakan fiskal terhadap NPM dan kinerja keuangan bank, serta bagaimana bank dapat mengelola risiko-risiko ini untuk mempertahankan kinerja keuangan yang baik. Dalam konteks industri perbankan yang semakin kompleks, penelitian mengenai NPM dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank akan terus berkembang. Hal ini penting untuk membantu pengambil keputusan di perbankan dalam mengelola risiko dan memperbaiki kinerja keuangan bank secara berkelanjutan (Sucipto, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar NPM pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar NPM. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal NPM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui kekosongan penelitian, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

REVIU LITERATUR

Net Profit Margin (NPM) pada perbankan adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank. NPM menghitung berapa persen keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dari pendapatan yang diperoleh. NPM dihitung dengan cara membagi laba bersih (*net profit*) yang diperoleh oleh bank selama suatu periode dengan pendapatan (*net revenue*) yang dihasilkan oleh bank dalam periode yang sama. Dalam hal ini, *net revenue* adalah pendapatan total dikurangi beban operasional. Secara umum, semakin tinggi NPM, semakin baik kinerja keuangan suatu bank. Namun, perlu diperhatikan bahwa NPM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya operasional, suku bunga, dan risiko kredit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai kinerja keuangan suatu bank secara holistik (Mahdatika, 2021).

Studi bibliometrik adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis literatur atau publikasi ilmiah dalam bidang tertentu. Metode ini

menggunakan data bibliografi dan statistik untuk mengevaluasi jumlah publikasi, penulis, subjek, dan pengutipan dari suatu bidang studi atau topik tertentu. Studi bibliometrik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh suatu penelitian atau topik dalam komunitas akademik, serta mengukur kuantitas dan kualitas karya ilmiah. Metode ini juga dapat membantu dalam memperkirakan tren riset, menentukan kepentingan topik tertentu, dan mengidentifikasi kolaborasi penelitian. Data yang digunakan dalam studi bibliometrik dapat berasal dari berbagai sumber seperti basis data bibliografi, jurnal ilmiah, atau situs *web*. Analisis yang dilakukan dapat mencakup penghitungan statistik seperti jumlah publikasi, penulis, subjek, dan pengutipan, serta analisis jaringan dan diagram visual untuk memperlihatkan keterkaitan antara karya ilmiah yang dihasilkan dalam bidang tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak gratis yang digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik dan visualisasi jaringan. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Universitas Teknologi Eindhoven dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliometrik seperti publikasi ilmiah, sitasi, dan kolaborasi penelitian. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk mengimpor data bibliometrik dari berbagai sumber seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*, serta memproses dan menganalisis data tersebut dalam berbagai bentuk. Setelah data telah diolah, perangkat lunak ini dapat menghasilkan visualisasi jaringan, termasuk diagram pemetaan kluster, diagram jaringan bibliografi, dan diagram ko-kutasi. Selain itu, *VOSviewer* juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti analisis ko-*occurrence* dan analisis bibliografi, yang dapat membantu pengguna untuk memahami lebih baik tentang pola penelitian, keterkaitan antara topik penelitian, serta pengaruh dan popularitas dari publikasi ilmiah. *VOSviewer* merupakan salah satu perangkat lunak bibliometrik yang paling populer, terutama di kalangan akademisi dan peneliti. Perangkat lunak ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang publikasi ilmiah dalam bidang tertentu dan memungkinkan untuk memvisualisasikan data secara efektif dan menarik (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode dalam penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis secara sistematis dari sumber literatur atau publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami isu-isu terkini, tren, dan perkembangan terbaru dalam bidang tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau masalah yang masih belum terpecahkan. Studi *literature review* umumnya dilakukan dengan cara mencari dan mengevaluasi artikel, buku, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, metode ini juga melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara pandangan dan pendapat dari penulis yang berbeda. Hasil dari studi *literature review* dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian lanjutan, mengembangkan teori baru, atau menilai kemajuan penelitian yang telah dilakukan dalam bidang tertentu. Metode ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dalam bidang tertentu, serta memberikan dasar untuk menentukan prioritas penelitian dan mengembangkan rencana aksi untuk memecahkan masalah yang masih belum terpecahkan. Secara umum, studi *literature review* sangat penting dalam proses penelitian karena dapat membantu peneliti memahami literatur yang relevan dengan topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam bidang tertentu, dan merancang penelitian yang efektif (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Net Profit Margin* (NPM). Jenis data yang digunakan

adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Net Profit Margin*” dan “*NPM*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar NPM menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar NPM menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar NPM menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Net Profit Margin* (NPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 885 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2006 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar NPM berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2006	2	2014	34	2019	86
2007	2	2015	44	2020	129
2009	1	2016	43	2021	158
2011	2	2017	62	2022	179
2012	12	2018	96	2023	19
2013	16				

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Net Profit Margin* (NPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar NPM.
 Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18.*

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 4 kluster dan 175 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 65 item topik, yaitu: *annual report, bank, banking company, business, capital, company size, dependent variable, deposit ratio, difference, financial leverage/performance/report/statement, firm size/value, form, gross profit margin, growth, hypothesis test, income smoothing, increase, indonesian stock exchange, influence, investment, investor, laba, level, leverage, loan, management, net income, pengaruh ukuran perusahaan, performance, persero, positive influence, profit growth/margin, profitability ratio, quantitative approach, r square, ratio, relationship, research method/result, researcher, rest, sale, sampling, significance value/impact/influence/value, size, tato, tbk, test result, total asset turnover, ukuran perusahaan, value.*
- Kluster 2, terdiri dari 55 item topik, yaitu: *asset ratio, bei, book value, bursa efek indonesia, current ratio, dar, debt equity ratio, der, dividend payout ratio, dpr, earning per share, efek indonesia, eps, equity ratio, ftabel, harga saham, klasik, kuantitatif, metode analisis data, net profit margin, npm, pbv, pengaruh current ratio/debt/earning/net profit margin/return, per, perusahaan, populasi, price earning ratio, property, purposive sampling, return saham, roa, roe, roi, sample, share, signifikan terhadap harga saham, spss, teknik analisis data, teknik pengambilan sampel, uji autokorelasi, uji f, uji t.*
- Kluster 3, terdiri dari 50 item topik, yaitu: *analysis technique, analytical method, autocorrelation test, classical assumption testing, coefficient, company, criterium, data analysis method/technique, data collection technique, determination, dividend policy, documentation, effect, f test, heteroscedasticity test, hypothesis testing, idx, independent variable, insignificant effect, manufacturing company, multicollinearity test, multiple linear regression, multiple regression analysis, negative effect, normality test, partial test,*

population, purposive sampling method/technique, quantitative method/research, quick ratio, research sample, sampling method/technique, secondary data, significant effect/negative effect/positive effect, simultaneous test, stock exchange/price/return, t test, technique.

- Kluster 4, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *beverage company, financial ratio, food, positive effect, share price.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Net Profit Margin (NPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 49 pengaruh NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Audit Delay*. *Audit Delay* adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan proses audit tahunan. Semakin rendah NPM, semakin tinggi kemungkinan terjadinya *audit delay* karena bank harus memastikan bahwa transaksi keuangan mereka benar-benar tepat. Oleh karena itu, NPM yang rendah dapat menyebabkan peningkatan dalam *audit delay*.

(2) Beta saham syariah. Beta saham syariah menunjukkan tingkat risiko pasar suatu saham dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan, sehingga dapat memengaruhi beta saham syariah dengan menurunkannya. Namun, pengaruh ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti tingkat hutang dan kondisi pasar.

(3) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR adalah ukuran kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya. NPM yang tinggi dapat meningkatkan CAR karena keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat modal bank dan memperbaiki CAR. Sebaliknya, NPM yang rendah dapat mengurangi CAR karena bank mungkin perlu menggunakan modalnya untuk menutupi kerugian atau mencari sumber modal baru untuk memenuhi persyaratan CAR.

(4) *Cash dividen*. *Cash dividen* adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. NPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan bank untuk membayar *cash dividen* karena bank memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia. Namun, keputusan pembayaran *cash dividen* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan bank, investasi, dan kebutuhan modal.

(5) *Dividend Payout Ratio/DPR*. DPR adalah rasio antara dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan DPR karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Namun, keputusan pembayaran dividen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan dan kebutuhan modal.

(6) *Dividend Per Share/DPS*. DPS adalah jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan per saham yang dimiliki pemegang saham. NPM yang tinggi dapat meningkatkan DPS karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Namun, keputusan pembayaran dividen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan dan kebutuhan modal.

(7) *Earning Per Share/EPS*. EPS adalah laba per saham yang dihasilkan oleh perusahaan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan EPS karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. EPS yang tinggi dapat meningkatkan harga saham karena investor melihatnya sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Namun, pengaruh ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti tingkat hutang dan kondisi pasar.

(8) *Earning Management*. *Earning Management* adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi laporan keuangan dengan cara yang merugikan atau

menguntungkan perusahaan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan *earning management* karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki laporan keuangannya. Namun, praktik *earning management* dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang karena dapat menurunkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, praktik *earning management* harus dihindari.

(9) *Earning growth*/pertumbuhan pendapatan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan *earning growth*/pertumbuhan pendapatan perusahaan karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk diinvestasikan dalam pertumbuhan bisnis. Keuntungan yang tinggi juga dapat memberikan modal untuk melakukan ekspansi bisnis, mengembangkan produk baru, atau memperluas pasar. Namun, faktor-faktor lain seperti persaingan, peraturan, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan.

(10) *Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate* adalah rasio antara pajak yang dibayar perusahaan dengan pendapatan yang dihasilkan. NPM yang tinggi dapat mengurangi *effective tax rate* karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Namun, faktor-faktor seperti peraturan pajak dan pengecualian pajak juga dapat mempengaruhi *effective tax rate*.

(11) *Financial Distress*. *Financial Distress* adalah kondisi ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan kesulitan membayar utang atau biaya operasional. NPM yang rendah dapat meningkatkan risiko *financial distress* karena perusahaan mungkin kesulitan membayar utang atau membiayai operasional jika keuntungannya rendah. Namun, faktor-faktor seperti manajemen risiko dan diversifikasi portofolio dapat membantu mengurangi risiko *financial distress*.

(12) *Growth Ratio*. *Growth Ratio* adalah rasio antara pendapatan baru dan pendapatan lama perusahaan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan *growth ratio* karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang dapat diinvestasikan dalam bisnis baru atau ekspansi. Namun, faktor-faktor seperti risiko bisnis dan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi *growth ratio*.

(13) Harga saham. NPM yang tinggi dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan analisis bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang baik. Hal ini dapat meningkatkan minat investor dan mendorong kenaikan harga saham. Namun, faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi harga saham.

(14) Harga penutupan saham. Harga penutupan saham adalah harga saham terakhir pada akhir sesi perdagangan di bursa saham. NPM yang tinggi dapat meningkatkan harga penutupan saham karena investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang tinggi. Namun, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dan sentimen pasar juga dapat mempengaruhi harga penutupan saham.

(15) Harga obligasi. Harga obligasi tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat suku bunga dan risiko kredit. NPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan memperoleh rating kredit yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan risiko kredit dan meningkatkan harga obligasi. Namun, faktor-faktor seperti kondisi pasar obligasi dan risiko pasar juga dapat mempengaruhi harga obligasi.

(16) *Income smoothing*/perataan laba. *Income smoothing* adalah praktik perusahaan untuk menyesuaikan penghasilan pada periode yang berbeda untuk menciptakan kesan bahwa penghasilan perusahaan lebih stabil daripada kenyataannya. NPM yang tinggi dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan *income smoothing* karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dipindahkan ke periode yang berbeda. Namun, praktik ini dapat menimbulkan risiko karena dapat menutupi masalah keuangan yang sebenarnya dan merusak kepercayaan investor.

Oleh karena itu, praktik *income smoothing* harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan.

(17) Kebijakan dividen. NPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Hal ini karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil kebijakan dividen yang lebih agresif jika NPM-nya tinggi. Namun, kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi pasar dan strategi perusahaan.

(18) Kebijakan utang. NPM yang tinggi dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang dan membayar bunga dengan mudah dari keuntungan yang dihasilkan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan risiko terkait utang, seperti risiko kredit dan risiko suku bunga.

(19) Kinerja keuangan. NPM yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik bagi perusahaan. Hal ini karena NPM mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, NPM yang rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam bisnis perusahaan dan memicu tindakan perbaikan dari manajemen perusahaan.

(20) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. NPM yang tinggi dapat memudahkan perusahaan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini karena perusahaan memiliki kemampuan untuk mempekerjakan tenaga ahli dan perangkat teknologi yang memadai untuk menyusun dan mengaudit laporan keuangan. Namun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan regulasi dan kompleksitas bisnis perusahaan.

(21) Kemampuan zakat. NPM yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar zakat. Hal ini karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dikeluarkan sebagai zakat. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada nilai dan prinsip syariah.

(22) Laba usaha. NPM yang tinggi dapat meningkatkan laba usaha perusahaan. Hal ini karena NPM mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, NPM yang rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam bisnis perusahaan dan memicu tindakan perbaikan dari manajemen perusahaan.

(23) Laba kompetitif. NPM yang tinggi juga dapat meningkatkan laba kompetitif perusahaan. Hal ini karena perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif dengan harga yang lebih murah atau memberikan keuntungan lebih besar kepada pemegang saham. Namun, laba kompetitif juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi pasar dan strategi perusahaan.

(24) Likuiditas. NPM yang tinggi dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan dan meningkatkan likuiditas. Hal ini karena perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang dan memperoleh pendanaan lebih murah. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan risiko terkait likuiditas seperti risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pembiayaan.

(25) Manajemen laba. NPM yang tinggi dapat memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini karena NPM yang tinggi dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memperoleh bonus atau insentif lain dari pemegang saham atau manajemen. Namun, manajemen laba yang dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan.

(26) Modal kerja. NPM yang tinggi dapat meningkatkan modal kerja perusahaan. Hal ini karena perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang tersedia untuk dikeluarkan sebagai investasi dalam aset lancar seperti persediaan atau piutang. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan dapat memperkuat posisinya dalam memenuhi kebutuhan operasional dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

(27) Modal disetor. NPM yang tinggi dapat meningkatkan modal disetor perusahaan. Hal ini karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk dibagikan kepada pemegang saham atau disimpan sebagai modal disetor. Dengan modal disetor yang cukup, perusahaan dapat memperkuat posisinya dalam memperoleh dana dari pihak lain dan mengurangi risiko kebangkrutan.

(28) Nilai perusahaan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini karena NPM yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan stabil dari pendapatan yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, persaingan pasar, dan faktor-faktor risiko.

(29) *Net Profit Margin*/NPM. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keuntungan yang lebih besar. Dalam konteks perbankan, ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi NPM, semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan menghasilkan laba bersih yang tinggi.

(30) Peningkatan kemampuan. NPM yang tinggi dapat membantu perusahaan meningkatkan kemampuan keuangannya. Semakin besar NPM, semakin banyak uang yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang lebih besar di masa depan. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham.

(31) Penjualan online dan non-online. NPM yang tinggi dapat memberikan kepercayaan pada pelanggan dan investor. Hal ini dapat membantu meningkatkan penjualan online dan non-online, karena pelanggan dan investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang tinggi dan efisien.

(32) Perubahan laba. Perubahan laba perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk NPM. NPM yang tinggi dapat membantu perusahaan menghasilkan laba bersih yang lebih besar, sementara NPM yang rendah dapat menurunkan laba bersih. Oleh karena itu, NPM yang tinggi dapat membantu meningkatkan laba bersih perusahaan.

(33) Pertumbuhan laba. NPM yang tinggi dapat memperlihatkan bahwa perbankan mampu menghasilkan laba bersih yang besar dari pendapatan mereka. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan dapat mencapai pertumbuhan laba yang baik. Hal ini dapat memberikan sinyal positif bagi investor dan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perbankan, sehingga memperkuat nilai perusahaan dan menghasilkan potensi pertumbuhan laba yang lebih besar di masa depan.

(34) Pertumbuhan pendapatan. NPM yang tinggi dapat memperlihatkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan perbankan dapat dipengaruhi oleh NPM yang tinggi, karena perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung dapat menginvestasikan lebih banyak uang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk penambahan produk dan layanan, pengembangan pasar baru, atau perluasan basis nasabah.

(35) Pertumbuhan modal sendiri. NPM yang tinggi dapat membantu perbankan meningkatkan modal sendiri mereka. Semakin besar NPM, semakin banyak uang yang tersedia untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan, meningkatkan kemampuan

perusahaan untuk meningkatkan modal sendiri mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu perbankan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit dan memperluas basis nasabah mereka.

(36) Penyaluran kredit perbankan. NPM yang tinggi dapat membantu perbankan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyalurkan kredit kepada nasabah yang memenuhi syarat. Perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan dalam menyalurkan kredit kepada nasabah mereka. Ini dapat memperluas basis nasabah dan meningkatkan pendapatan perbankan dalam jangka panjang.

(37) Pengungkapan risiko. NPM yang tinggi dapat memperlihatkan bahwa perbankan memiliki efisiensi yang baik dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan mereka. Namun, NPM yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa perbankan lebih rentan terhadap risiko. Oleh karena itu, perbankan yang memiliki NPM yang tinggi harus tetap melakukan pengungkapan risiko yang tepat untuk memberikan transparansi terhadap risiko-risiko yang mereka hadapi.

(38) Pengungkapan tanggung jawab sosial. Perbankan yang memiliki NPM yang tinggi dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, perbankan dapat menggunakan keuntungan mereka untuk memberikan dukungan dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti program-program amal atau kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, NPM yang tinggi dapat memperkuat citra positif perusahaan di mata publik.

(39) Pembayaran dividen. Perbankan dengan NPM yang tinggi dapat memiliki kemampuan untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Selain itu, pembayaran dividen yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menghasilkan potensi pertumbuhan laba yang lebih besar di masa depan.

(40) *Price Earning Ratio/PER*. NPM yang tinggi dapat mempengaruhi nilai PER dari perbankan. PER adalah rasio antara harga saham dan laba bersih per saham, dan merupakan indikator penting dalam menilai valuasi saham. Perbankan dengan NPM yang tinggi dapat memiliki PER yang lebih tinggi karena laba bersih yang lebih besar per saham mereka. Hal ini dapat membuat saham perbankan lebih menarik bagi investor karena dapat memberikan potensi pengembalian yang lebih besar.

(41) *Price to Book Value/PBV*. PBV adalah rasio antara harga saham dengan nilai buku per saham, yang digunakan untuk mengukur valuasi perusahaan. NPM yang tinggi dapat mempengaruhi PBV karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan nilai buku per saham, yang dapat meningkatkan PBV. Oleh karena itu, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki PBV yang lebih tinggi, yang dapat membuat saham mereka lebih menarik bagi investor.

(42) *Return On Asset/ROA*. ROA adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. NPM yang tinggi dapat meningkatkan ROA karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian atas aset perusahaan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki ROA yang lebih tinggi, yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik.

(43) *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba. NPM yang tinggi dapat meningkatkan ROE karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian atas ekuitas perusahaan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM

yang tinggi cenderung memiliki ROE yang lebih tinggi, yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik.

(44) *Return On Investment/ROI*. ROI adalah rasio keuangan yang mengukur pengembalian investasi yang dihasilkan oleh perusahaan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan ROI karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi perusahaan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki ROI yang lebih tinggi, yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik.

(45) *Return saham*. Return saham mengacu pada keuntungan yang dihasilkan oleh investor dalam bentuk dividen dan kenaikan nilai saham. NPM yang tinggi dapat meningkatkan return saham karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan pembayaran dividen dan meningkatkan harga saham. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki return saham yang lebih tinggi.

(46) *Rentabilitas ekonomi*. Rentabilitas ekonomi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dari modal yang diinvestasikan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan rentabilitas ekonomi karena laba bersih yang lebih besar dapat meningkatkan pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki rentabilitas ekonomi yang lebih tinggi.

(47) *Struktur modal*. Struktur modal mengacu pada proporsi antara modal saham dan utang yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. NPM yang tinggi dapat mempengaruhi struktur modal karena laba bersih yang lebih besar dapat digunakan untuk membayar utang dan/atau membiayai ekspansi perusahaan tanpa harus mengeluarkan modal saham tambahan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki struktur modal yang lebih baik.

(48) *Underpricing*. Underpricing mengacu pada harga saham IPO yang lebih rendah dari nilai wajar. NPM yang tinggi dapat mempengaruhi underpricing karena laba bersih yang lebih besar dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan meningkatkan minat investor dalam saham perusahaan. Dengan demikian, perbankan dengan NPM yang tinggi cenderung memiliki underpricing yang lebih rendah.

(49) *Utang*. NPM yang tinggi dapat mempengaruhi pengambilan utang oleh perbankan karena laba bersih yang lebih besar dapat digunakan untuk membayar utang atau memperoleh utang tambahan untuk membiayai ekspansi perusahaan. Namun, perbankan juga perlu memperhatikan rasio utang terhadap ekuitas dan risiko kredit dalam mengambil keputusan pengambilan utang. Oleh karena itu, pengaruh NPM terhadap utang dapat bervariasi tergantung pada kondisi keuangan dan strategi perusahaan.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Net Profit Margin/NPM* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 41 variabel determinan NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Aktiva tetap*. Aktiva tetap merupakan bagian dari neraca perbankan yang mencakup aset-aset yang dimiliki perbankan dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun, seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Kenaikan aktiva tetap dapat berdampak positif terhadap NPM, karena dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perbankan.

(2) *Akuisisi*. Akuisisi merupakan salah satu strategi perbankan untuk mengakuisisi bank lain, dengan tujuan untuk memperluas bisnis dan meningkatkan keuntungan. Jika akuisisi dilakukan dengan benar, maka dapat meningkatkan NPM perbankan. Namun,

jika akuisisi dilakukan secara tergesa-gesa atau tidak tepat, maka bisa berdampak negatif pada NPM.

(3) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. Biaya operasional (BOPO) merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perbankan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, seperti biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan biaya listrik. Jika BOPO meningkat, maka hal ini dapat berdampak negatif pada NPM, karena akan menurunkan laba bersih yang dihasilkan oleh perbankan.

(4) Biaya promosi. Biaya promosi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perbankan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Jika biaya promosi meningkat, maka hal ini bisa berdampak positif atau negatif terhadap NPM, tergantung pada efektivitas dari strategi promosi yang dilakukan.

(5) *Cash Ratio*. *Cash ratio* mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan kas atau setara kas. *Cash ratio* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kas dengan baik dan mengurangi risiko kebangkrutan. Hal ini dapat berdampak positif terhadap NPM karena perusahaan memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada meningkatkan laba bersih daripada mengatasi masalah likuiditas.

(6) *Current Ratio*. *Current ratio* mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aset lancar. *Current ratio* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kewajiban jangka pendek dan meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini dapat berdampak positif terhadap NPM karena perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan bisnis yang menghasilkan laba daripada menghadapi risiko kebangkrutan.

(7) *Cost Efficiency Ratio*. *Cost efficiency ratio* mengukur efisiensi biaya perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. *Cost efficiency ratio* yang rendah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasional yang efektif dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat berdampak positif terhadap NPM karena biaya operasional yang lebih rendah dapat meningkatkan laba bersih.

(8) Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat berdampak negatif pada NPM perbankan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi dan kenaikan risiko kredit. Perbankan juga menghadapi tekanan untuk memberikan keringanan pembayaran kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi. Namun, perbankan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi, seperti mengurangi biaya operasional, meningkatkan diversifikasi produk dan layanan, dan meningkatkan digitalisasi. Hal ini dapat membantu perbankan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan NPM dalam jangka panjang.

(9) Dana Pihak Ketiga/DPK. DPK mengukur sumber pendanaan perusahaan dari nasabah atau pihak ketiga lainnya. Semakin besar DPK, semakin besar pula sumber pendanaan yang tersedia untuk perbankan, yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan kredit dan meningkatkan pendapatan bunga. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM karena meningkatkan potensi pendapatan bunga yang diperoleh.

(10) *Debt to Total Asset Ratio/DAR*. DAR mengukur rasio hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan. DAR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih besar dalam mengelola risiko. Hal ini dapat berdampak positif terhadap NPM karena mengurangi biaya bunga dan risiko kebangkrutan.

(11) *Debt to Equity Ratio/DER*. DER mengukur rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas perusahaan. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan pendanaan dari hutang yang tinggi dan memiliki risiko keuangan yang lebih besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada NPM karena tingkat bunga yang lebih tinggi dan meningkatkan risiko kebangkrutan.

(12) Efisiensi biaya produksi. Efisiensi biaya produksi mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan biaya produksi yang efektif. Semakin efisien biaya produksi, semakin besar pula potensi laba bersih perusahaan. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM karena meningkatkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan.

(13) *Environmental Performance*. *Environmental Performance* mengukur sejauh mana perusahaan memperhatikan dampak lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. Perusahaan yang memperhatikan faktor lingkungan dapat menunjukkan komitmen untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pendapatan bisnis.

(14) *Fee Based Income*. *Fee Based Income* mengacu pada pendapatan yang diperoleh perusahaan dari jasa-jasa fee-based seperti jasa asuransi, jasa investasi dan jasa konsultasi keuangan. Pendapatan yang berasal dari fee-based income bersifat stabil dan berisiko rendah, sehingga dapat membantu meningkatkan NPM secara konsisten.

(15) *Good Corporate Governance/GCG*. *Good Corporate Governance* mengacu pada praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang transparan, adil dan bertanggung jawab. Perusahaan dengan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta mengurangi risiko keuangan dan reputasi. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM karena dapat menarik investor dan meningkatkan pendapatan bisnis.

(16) Inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan seperti biaya bunga, biaya operasional dan biaya pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada NPM karena meningkatkan biaya operasional perusahaan.

(17) Kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat berdampak negatif pada NPM perbankan. Hal ini karena ketika bank memberikan kredit kepada debitur yang kemudian tidak dapat membayar kembali, maka bank harus mengalami kerugian dan menurunkan NPM. Kredit bermasalah juga dapat memaksa bank untuk melakukan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang tidak tertagih (PCL). Hal ini dapat mempengaruhi laba bersih perbankan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi NPM.

(18) Kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi dapat mempengaruhi NPM perbankan karena kepemilikan institusi dapat mempengaruhi manajemen perbankan dan strategi yang diambil. Kepemilikan institusi yang kuat dan stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas perbankan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan NPM.

(19) Likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas yang cukup dapat membantu bank memperoleh biaya pinjaman yang lebih rendah dan meminimalkan risiko kegagalan membayar pinjaman. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM karena dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya pinjaman.

(20) Manajemen *Gap*. Manajemen *Gap* mengacu pada manajemen risiko suku bunga yang dihadapi oleh bank. Risiko suku bunga dapat mempengaruhi margin bunga bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi NPM. Bank perlu mengelola risiko suku bunga dengan tepat melalui manajemen *Gap* yang efektif. Hal ini dapat membantu bank memperoleh keuntungan yang lebih baik dan meningkatkan NPM.

(21) Manajemen Valuta Asing pada *Assets and Liability Management/ALMA*. *ALMA* adalah proses manajemen risiko yang terkait dengan pengelolaan portofolio aset dan kewajiban perbankan, termasuk pengelolaan risiko valuta asing. Manajemen valuta asing yang baik dapat membantu bank mengelola risiko valuta asing dengan lebih

efektif, meminimalkan risiko kerugian, dan mengoptimalkan keuntungan. Hal ini dapat berdampak positif pada NPM dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya.

(22) Nilai tukar/kurs. Nilai tukar/kurs dapat mempengaruhi NPM perbankan karena dapat mempengaruhi margin bunga dan laba atas transaksi valuta asing. Peningkatan nilai tukar dapat meningkatkan margin bunga karena dapat memungkinkan bank untuk memperoleh suku bunga yang lebih tinggi pada pinjaman yang diberikan. Namun, jika nilai tukar terus berfluktuasi, bank juga harus memperhatikan risiko nilai tukar dan mengelolanya dengan tepat.

(23) *Non Performing Loan/NPL*. NPL merujuk pada pinjaman yang tidak dilunasi oleh debitur atau pinjaman yang tidak membayar tepat waktu. NPL dapat mempengaruhi NPM perbankan karena dapat menyebabkan kerugian dan menurunkan pendapatan bunga. Bank harus melakukan manajemen kredit yang baik untuk mengurangi risiko NPL dan meminimalkan dampaknya pada NPM.

(24) *Operating Expenses and Sales*. *Operating expenses* dan *sales* dapat mempengaruhi NPM perbankan. Biaya operasional yang rendah dapat membantu bank meningkatkan NPM dengan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan meminimalkan biaya. Penjualan yang tinggi dapat membantu bank memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan NPM. Oleh karena itu, bank harus fokus pada pengendalian biaya operasional dan peningkatan penjualan untuk meningkatkan NPM.

(25) *Operational Efficiency Ratio/OER*. OER merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi biaya operasional suatu bank. Semakin rendah OER, semakin efisien biaya operasional bank tersebut. OER dapat mempengaruhi NPM karena semakin rendah biaya operasional, semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh bank, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(26) Periode penagihan piutang. Periode penagihan piutang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh suatu bank untuk menagih piutang dari nasabah. Semakin singkat periode penagihan piutang, semakin cepat bank dapat mengalirkan kas masuk ke dalam kas bank, sehingga bank dapat meningkatkan likuiditas dan memperoleh keuntungan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(27) Perputaran kas. Perputaran kas merupakan rasio yang mengukur seberapa cepat suatu bank mengalirkan kasnya. Semakin tinggi perputaran kas, semakin cepat bank mengalirkan kasnya dan semakin cepat bank memperoleh keuntungan, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(28) Perputaran modal kerja/*Working Capital Turnover*. WCT merupakan rasio yang mengukur efisiensi penggunaan modal kerja suatu bank dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi perputaran modal kerja, semakin efisien bank dalam menggunakan modal kerjanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan NPM.

(29) Perputaran piutang kas. Perputaran piutang kas merupakan rasio yang mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan piutangnya dari pelanggan. Semakin cepat perusahaan mengumpulkan piutangnya, semakin likuid kas yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin likuid kas yang dimiliki, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(30) Zakat. Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Zakat dikeluarkan dari keuntungan perusahaan dan dibayarkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Pembayaran zakat dapat mempengaruhi NPM pada perbankan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pembayaran zakat dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga dapat menurunkan NPM. Namun, secara tidak langsung, pembayaran zakat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan NPM perusahaan di masa depan.

(31) Perputaran total aset. Perputaran total aset merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran total aset, semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(32) Penggunaan biaya standar. Penggunaan biaya standar dapat membantu perusahaan dalam mengontrol biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin efektif perusahaan dalam mengontrol biaya produksinya, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(33) Pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi NPM pada perbankan. Jika pertumbuhan penjualan meningkat, maka perusahaan dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM. Namun, pertumbuhan penjualan yang terlalu cepat juga dapat mempengaruhi NPM dengan cara meningkatkan biaya operasional, sehingga perusahaan harus mengelola biaya operasionalnya dengan baik agar tidak menurunkan NPM.

(34) *Quick Ratio*. *Quick ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling likuid. *Quick ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin likuid perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(35) *Return On Asset/ROA*. *ROA* merupakan rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Semakin tinggi *ROA*, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(36) *Return On Equity/ROE*. *ROE* merupakan rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Semakin tinggi *ROE*, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal yang ditanamkan oleh pemegang sahamnya untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal yang ditanamkan oleh pemegang sahamnya, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(37) *Receivable Turn Over*. *Receivable Turn Over* merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam mengumpulkan piutang dari pelanggannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif perusahaan dalam mengumpulkan piutang, sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan pendapatan perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(38) *Service Quality Gap* dalam pemberian kredit. *Service Quality Gap* adalah perbedaan antara harapan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan dengan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang sebenarnya diberikan oleh perusahaan. Jika *Service Quality Gap* dalam pemberian kredit rendah,

artinya persepsi pelanggan tentang kualitas layanan perusahaan sesuai dengan harapan mereka, maka akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi NPM pada perbankan, karena semakin tinggi kepercayaan pelanggan, semakin besar kemungkinan pelanggan untuk menggunakan produk dan layanan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan NPM.

(39) Suku bunga. Suku bunga dapat mempengaruhi NPM pada perbankan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan bunga perusahaan, sehingga dapat meningkatkan NPM. Namun, secara tidak langsung, suku bunga yang tinggi juga dapat mempengaruhi permintaan kredit dari pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dan NPM perusahaan. Suku bunga juga dapat mempengaruhi biaya modal dan biaya operasional perusahaan, yang dapat mempengaruhi NPM.

(40) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi NPM pada perbankan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan kemampuan untuk mengoptimalkan biaya operasionalnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat meningkatkan NPM. Namun, perusahaan yang lebih besar juga cenderung memiliki risiko operasional yang lebih besar, sehingga perusahaan harus mengelola risiko dengan baik agar tidak menurunkan NPM.

(41) Volume penjualan. Volume penjualan dapat mempengaruhi NPM pada perbankan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, semakin besar volume penjualan, semakin besar pendapatan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan NPM. Namun, secara tidak langsung, perusahaan juga harus mempertimbangkan biaya-biaya yang terkait dengan peningkatan volume penjualan, seperti biaya pemasaran dan biaya produksi, yang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan dan NPM.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Net Profit Margin* (NPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 885 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 4 kluster dan 175 item topik. Kluster 1 terdiri dari 65 topik, kluster 2 terdiri dari 55 topik, kluster 3 terdiri dari 50 topik, dan kluster 4 terdiri dari 5 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 49 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *audit delay*, beta saham syariah, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *cash dividen*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Dividend Per Share/DPS*, *Earning Per Share/EPS*, *earning management*, pertumbuhan pendapatan, *effective tax rate*, *financial distress*, *growth ratio*, harga saham, harga penutupan saham, harga obligasi, *income smoothing*/perataan laba, kebijakan dividen, kebijakan utang, kinerja keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kemampuan zakat, laba usaha, laba kompetitif, likuiditas, manajemen laba, modal kerja, modal disetor, nilai perusahaan, *Net Profit Margin/NPM*, peningkatan kemampulabaan, penjualan online dan non-online, perubahan laba, pertumbuhan laba, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan modal sendiri, penyaluran kredit perbankan, pengungkapan risiko, pengungkapan tanggung jawab sosial, pembayaran dividen, *Price Earning Ratio/PER*, *Price to Book Value/PBV*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return On Investment/ROI*, *return* saham, rentabilitas ekonomi, struktur modal, *underpricing*, dan utang.

Dan terdapat 41 topik yang berkaitan dengan determinan rasio EPS pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: aktiva tetap, akuisisi, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, biaya promosi, *cash ratio*, *current ratio*, *Cost Efficiency Ratio*, covid-19, Dana Pihak Ketiga/DPK, *Debt to Total Asset Ratio/DAR*, *Debt to Equity Ratio/DER*, efisiensi biaya produksi, *enviromental performance*, *Fee Based Income*, *Good Corporate Governance/GCG*, inflasi, kredit bermasalah, kepemilikan institusi, likuiditas, manajemen *gap*, manajemen valuta asing pada *Assets and Liability Management/ALMA*, nilai tukar/kurs, *Non Performing Loan/NPL*, *Operating Expenses and Sales*, *Operational Efficiency Ratio/OER*, periode penagihan piutang, perputaran kas, *Working Capital Turnover/WCT*, perputaran piutang kas, perputaran total aset, penggunaan biaya standar, pertumbuhan penjualan, *quick ratio*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Receivable Turn Over*, *Service Quality Gap* dalam pemberian kredit, suku bunga, ukuran perusahaan, volume penjualan, dan zakat.

Keterbatasan

Ruang lingkup penelitian hanya mencakup rasio *Net Profit Margin (NPM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2022. Publikasi yang diteliti hanya berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuat penelitian ini belum menggambarkan rasio NPM pada Perbankan Syariah dan Konvensional secara keseluruhan. Selain itu, terdapat beberapa jurnal internasional terindeks *Scopus* yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, sedangkan jurnal tersebut diperlukan untuk mengkomparasikan antara rasio NPM di Indonesia dan negara lainnya.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, baik dari jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional terindeks *Scopus*, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas. *Kedua*, hasil studi *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fauziah, E. M. F. (2020). Analisis Pengaruh Net Profit Margin dan Tingkat Pertumbuhan terhadap Struktur Modal pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2017. *Borneo Student Research (BSR), Vol 1 No 3 (2020): Borneo Student Research*, 1394–1402. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1163/477>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Kesuma, A. A. E. T. A. F. I. M. (2022). The Analisis Return On Asset, Return On Equity, dan Net Profit Margin dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), Vol 4 No 2 (2022): November 2022*, 429–435. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/2393/1500>
- Kholis, Y. M. N. (2021). Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Net Profit Margin, dan Dept to Equity Ratio terhadap Profitabilitas (Studi kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, Vol 5, No 1 (2021): REVIU AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA*, 104–111. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/11409/pdf>
- Mahdatika, I. C. (2021). Manajemen Likuiditas, Manajemen GAP, dan Manajemen Valuta Asing Pada Assets and Liability Management (ALMA) Terhadap Net Profit Margin (NPM) Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019. *Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah), Vol 5 No 2 (2021)*, 1–14. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/19547/14060>
- Rahmani, N. A. B. (2019). Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Dan Gross Profit Margin (GPM) Terhadap Harga Saham Perbankan Syariah Periode Tahun 2014-2018. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan*

Keuangan Syariah, KITABAH | VOL. 3 | NO. 2 | 2019.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/6506/2838>

- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Sucipto, D. N. J. J. M. C. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri (Penelitian Tentang Return On Asset, Return on Equity, Gross profit margin dan Net Profit Margin pada Tahun 2015–2019). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, Vol 6 No 2 (2022): *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 125–145. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/440/136>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.